

Estórias de S. Lourenço – Um Retrato de Antanho

Fernando Figueiredo¹

Resumo: Este artigo reúne memórias e estórias ligadas ao lugar de S. Lourenço, em Pombal, concelho de Carrazeda de Ansiães, especialmente em torno das suas termas. O autor apresenta um retrato de vivências entre as décadas de 1950 e 1980, mesclando lembranças próprias com relatos de terceiros. Descreve o enquadramento geográfico, o impacto do caminho-de-ferro e da estrada na acessibilidade, bem como a importância das águas sulfurosas que atraíam banhistas de várias origens, apesar da falta de condições básicas como água potável, retretes ou higiene adequada. Estas termas eram também espaço de sociabilidade, onde se formavam amizades, namoros passageiros – os chamados “Amores de S. Lourenço” –, onde se organizavam bailes, cantares e festas, criando um ambiente de lazer e vivência comunitária.

Apesar das carências, a memória destas estórias não é de lamento, mas de reconhecimento. O autor sublinha o esforço dos habitantes e trabalhadores locais que, com simplicidade e hospitalidade, acolhiam os banhistas e davam vida ao lugar. Assim, S. Lourenço surge como um retrato vivo de ruralidade, onde dificuldades e alegrias se entrelaçavam, deixando uma marca duradoura na identidade coletiva da freguesia.

1. Introdução

Sobre o lugar de S. Lourenço, freguesia de Pombal, concelho de Carrazeda de Ansiães, principalmente devido às termas que ali existem – Termas de S. Lourenço –, já escrevi, com algum detalhe, parte da sua História, designadamente nas monografias que publiquei sobre a freguesia e o município².

Depois do procurado rigor da História, que norteou esses trabalhos, vou agora tentar trazer algumas Estórias, de situações, acontecimentos ou simples momentos, que presenciei ou que me foram narradas por quem as observou ou nelas participou. Também elas poderão ajudar a colorir uma vivência única que por lá se desenrolou, com atores residentes e com muitos outros que, por uns dias, iam a banhos e por ali gastavam o seu tempo, deixavam muito de si e derramavam algo de seu no espaço envolvente. Estamos sempre a falar do passado, mas sem saudosismo. Para mim, tais estórias constituem manifestações de uma ruralidade, que considero genuína e sadia, fruto de um tempo que teve a sua força e deixou em muitos de nós uma marca indelével.

Esta narrativa não se baseia em nenhum diário nem em qualquer tipo de anotações. Fazem parte de uma memória, que se foi fixando, principalmente, entre as décadas de 1960 e 1980, pelo que é natural que,

1. Fernando Augusto de Figueiredo é doutor em História, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Presentemente, é investigador do Centro de Estudos Históricos (CEH) da Universidade Nova de Lisboa; e do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL). Obras publicadas sobre o concelho de Carrazeda de Ansiães: Pombal de Ansiães: A Terra e a Memória, Mem Martins, Edições Arrábida, 2004. Pombal de Ansiães: Outras Memórias, Mem Martins, 2009. Pombal de Ansiães: Entre o Rio Tua e o Planalto – Estudo sobre a Freguesia (Pombal, Paradela e S. Lourenço), Lisboa, Âncora Editora, 2016. Carrazeda de Ansiães: Um Município do Douro – Estudo sobre o Concelho, Lisboa, Âncora Editora, 2017.

2. *Pombal de Ansiães: Entre o Rio Tua e o Planalto – Estudo sobre a Freguesia (Pombal, Paradela e S. Lourenço)*, Lisboa, Âncora Editora, 2016; *Carrazeda de Ansiães: Um Município do Douro – Estudo sobre o Concelho*, Lisboa, Âncora Editora, 2017.

Fig. 1 Casa das Persianas (Pensão) - 1971

Fig. 2 Casa da Acácia - 1971

Fig. 3 Vista Parcial - 2000

Fig. 4 Casa das Persianas em Ruínas e Casa Malheiro - 2000

decorrido este tempo, alguns pormenores já não estejam tão presentes; mas, os aspetos essenciais permanecem ainda muito nítidos na minha mente. É neles que se ancoram as estórias que vou narrar.

Mesmo atendendo à natureza dos relatos – às vezes entre o pitoresco, o divertido e alguns laivos de picaresco – é necessário, antes de mais, fazer um pequeno enquadramento de todo o espaço e da sua envolvente, assim como do modo como o sítio das termas tem sido organizado e explorado, para que muitas situações hajam sido possíveis e possam ser entendidas.

O lugar de S. Lourenço, onde parece que as colinas envolventes se dispuseram para constituir um imperfeito funil, é muito restrito, fortemente acidentado, extremamente fechado, de acessos difíceis, situando-se à beira do rio Tua. Na origem, este curso de água, dadas as suas características de leito apertado e “selvagem”, constituía mais um obstáculo natural do que um meio de comunicação, a montante e a jusante ou com o vizinho concelho de Alijó. Mais recentemente, foi incluído na albufeira da Barragem do Tua, possibilitando outro tipo de aproveitamento e exploração.

A afluência humana a este ermo só teve sentido pela existência de águas sulfurosas medicinais, que ali brotam, naturalmente, a cerca de 28 graus. A sua excelente qualidade, para doenças de pele e dos

ossos, e o facto de saírem em grande quantidade, constituíram as duas principais vantagens para a sua procura e utilização.

Como o início do aproveitamento das águas termais remonta à ocupação romana, pode imaginar-se como o seu uso, durante muito tempo, foi limitado e difícil.

A partir da freguesia, durante séculos, o acesso ao lugar fazia-se pela íngreme Calçada de S. Lourenço. Mas, após a chegada do caminho de ferro, que servia o local, entre os finais do século XIX e a década de 1980, passou a fazer-se, principalmente, por este e pelo caminho que circundava a colina virada a leste e que, em parte, acompanhava o rio.

O caminho de ferro foi o maior elemento transformador para a região, para a freguesia e para as próprias termas. Era através dele que, principalmente, ali afluíam pessoas, para tratamento e algum lazer, dos concelhos mais próximos, sobretudo do distrito de Bragança.

Por sua vez, a abertura do novo caminho referido, que viria a converter-se em estrada municipal, a partir da década de 1960, possibilitava a deslocação de pessoas e animais, quer da freguesia quer de outros locais do concelho ou de quem passou a utilizar vários meios de transporte.

O balneário antigo, de configuração única e com uma estrutura envolvendo certo significado simbólico, foi mandado erigir pelo reverendo Antó-

nio de Seixas, cura da paróquia, em 1730. Desde então, passou, pela posse e exploração da Igreja, da Junta de Freguesia e, mais recentemente, incluído num complexo com outro edificado, pela Câmara Municipal.

Na década de 1960, a Junta de Freguesia mandou tapar o recinto em frente do balneário com uma placa de betão, sob a qual foram construídas uma cabine para esquentador e duas banheiras, principalmente para a oferta de banhos quentes. Uma projetada casa de banho pública ficou sem concretização útil, por muito tempo.

Junto ao vetusto balneário, situam-se as ruínas do que foi um pequeno edifício, de exploração privada, onde eram facultados banhos quentes, com água fornecida pela nascente do balneário, mediante o pagamento de uma quantia anual à entidade proprietária do mesmo. Como curiosidade, refira-se que este edifício tinha no seu exterior o “esboço” de duas latrinas, tão exíguas e sem porta, quase inacessíveis, que não possibilitavam qualquer utilização efetiva e segura.

O edificado urbano verificou-se sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, quando foram construídas algumas acomodações simples, para alimentar e acolher os banhistas, que vinham de longe e desejavam permanecer alguns dias. Também algumas famílias de posses, da freguesia e do con-

celho, mas também de outros sítios, ali mandaram levantar casas com algum conforto, mais distantes do centro, para passar algum tempo de lazer, com família e amigos.

Assim, um edificado restrito, mas diverso, refletia as necessidades e os desejos de quem procurava o lugar e sobretudo as termas, durante muitas décadas. O que resta, muito dele em ruínas, aí está para o confirmar.

Um aspeto essencial, que me parece dever destacar, porque reflete muito do que condicionava a gestão do balneário, prendia-se com o seguinte:

Enquanto aquela estrutura pertenceu à Junta de Freguesia de Pombal, os residentes (Pombal e Paradela) mostravam orgulho na pertença, levando lá amigos e familiares distantes, e agindo, muitas vezes, como se de propriedade sua se tratasse. Mas, tal entusiasmo nunca teve correspondência no empenho de uma exploração mais avançada e rentável. Os fregueses, tendo acesso a banhos gratuitos, não raro, queriam também ter prioridade sobre quem esperava vez e não tinha a condição de freguês ou equiparado. Tal interpretação, em determinadas alturas, dava origem a grande procura, a desentendimentos frequentes e a alguma perturbação. Valerá lembrar que, com o afluxo de retornados, por exemplo, habituados ao banho frequente e sem condições para tal nas casas que

vieram habitar na freguesia e arredores, a procura era intensa e a perturbação inevitável.

Depois deste introito, que considero necessário para enquadrar a narrativa que me propus fazer, vamos então às estórias.

2. Nas termas, faltava água

Por paradoxo, a abundância de água termal contrastava com a falta de água própria para consumo humano normal. Como aquela não tem um sabor agradável e não deve ser consumida sem medida, devido ao seu elevado teor de enxofre, logo isso constituía uma grande restrição.

Por seu lado, a exploração de outra água potável bebível só teve lugar na década de 1960, revelando-se escassa e ficando disponível apenas em três fontenários públicos, para todo o tipo de usos, designadamente para as duas pensões existentes. Pela escassez do resultado da exploração, não havia, no lugar, qualquer abastecimento ao domicílio.

Assim, num sítio seco e quente, a falta de água bebível ou a sua limitada disponibilidade, constituíam uma grande incomodidade e uma contrariedade para residentes e banhistas.

Tenho ainda bem fresco na memória a movimentação das pessoas, com púcaros e pucarinhas ou com bilhas de barro, a recolher água das poucas fontelas que rodeavam as termas e, como se dizia, já não sabia à “água do banho”.

Eu próprio comecei a ir para as termas, no início da década de 1950. Devido à doença de meu pai, passávamos ali uns dias no fim das vindimas, quando os trabalhos do campo lhes davam umas pequenas tréguas. A minha mãe, que bebia normalmente a água termal, referia que eu andava sempre com um pucarinho a pedir “água boa” a toda a gente conhecida. Era dessa que eu queria, por não suportar o sabor da outra. Parecia ser essa a principal razão pela qual eu não gostava de estar naquele lugar e acabava, ao fim de alguns dias, por ir para Pombal, para casa da minha avó materna.

Mais tarde, o acesso a cervejas e refrigerantes possibilitava, de algum modo, ir controlando os efeitos da sede, amenizando um pouco a falta de água para o efeito. Havia também quem se servisse

do vinho que, ao que diziam, mais a aumentava e requeria continuação. Talvez por isso, a tendeira Maria, à medida que fazia dinheiro na venda, ia-o gastar a beber “penáltis”, que virava de um trago, conseguindo um efeito imediato de alívio no palato, mas queimando o fígado. Já o marido, embora tivesse “muita palheta”, revelava mais resistência à sede, sendo menos assíduo na tasca. Mas essas são outras “estórias”!

A crónica falta de água em S. Lourenço, onde havia tanta a jorrar para o tanque, na presença do santo, o que para muitos a tornava sagrada, e que acabava por se derramar pelo regato, a caminho do rio, era, com certeza, um paradoxo que marcava muito a vida das pessoas que ali viviam, com larga sazonalidade ou que por lá estavam uns dias, quase sempre quentes e até abrasadores.

Quantas vezes me tenho lembrado que, ao contrário da estória da Preguiça, não era pela mesma razão que as pessoas passavam sede em S. Lourenço.

3. “Na cama que farás, nela te deitarás”

Na mudança de semana ou quinzena, principalmente, mas praticamente todos os dias, na altura de maior afluência de banhistas do concelho ou arredores, era frequente assistir à chegada de animais carregados com duas faixas de palha, que se destinava a encher colchões em quartos ou casas alugadas. No meio delas, sentava-se normalmente um homem mais velho, que vinha para banhos, sendo, na maior parte dos casos, acompanhado pela mulher e um ou mais familiares mais novos. Nos alforges, vinham os artigos caseiros e mercearia, que se destinavam a prover às necessidades alimentares básicas do pequeno agregado, durante a permanência. Tinha, assim, todo o sentido dizer que, nas Caldas, se comia “merenda de alforge”. Quando ela acabava antes da permanência prevista, obrigava a decisões nem sempre convenientes.

Digo “pequeno agregado” porque, muitas vezes, os avós traziam consigo um ou mais netos, que ficavam com eles, regressando a casa os outros elementos e o animal que, passados os dias estabelecidos, os viriam buscar, agora sem retorno da palha e com os alforges vazios. Entretanto, enquanto esperavam pelo alívio da canícula, os animais

ficavam por perto, numa sombra, cheios de moscas, a comer o que lhes deitavam, aliviando a tripa com toda a naturalidade e consequências. Não se tratava da técnica do hipopótamo para marcar território, pois, cavalos, machos e burros não têm tais hábitos nem ali a curta permanência lhe daria sentido. Ora, como não havia nunca qualquer tipo de limpeza a cargo de algum serviço ou encarregado, os excrementos por lá ficavam a conspurcar as ruas e os becos.

Como todo o espaço central do lugar, em frente ao balneário, era exíguo, sendo embora onde quase todos se juntavam e tudo acontecia, andavam por ali sempre muitas crianças, levando os residentes, por vezes incomodados com a sua dinâmica e ação, a dizer que, para as Caldas, parecia que “quem não tinha canalha a pedia emprestada”. Bons tempos em que a demografia era bem mais generosa!

Nestes casos, estamos a referir-nos a acomodações mais modestas, com destaque para o designado “Túnel”, muito procurado também pela sua localização perto do balneário e de acesso direto e fácil, tendo em atenção que muitos banhistas eram já de idade avançada e sofriam de uma ou várias maleitas.

Valia, acima de tudo, a cama de colchão cheio de palha nova, na qual os ossos dos idosos ficavam mais acomodados e protegidos das duras tábuas e dos incómodos ferros da cama. Quando os casais eram mais novos, havia sempre observadores desocupados e espirituosos que, atendendo à condição, lançavam chistes para terceiros sobre as “tentações” de um leito cómodo. De facto, quem bem fazia a cama, boa a ter!

3. Retretes e limpeza do lugar, nem vê-las!

Algumas poucas casas particulares, habitadas pelos proprietários, familiares e amigos, durante parte do verão, para se banharem, caçarem e conviverem, possuíam no seu exterior uma simples latrina, principalmente para uso feminino.

Compreendia-se que, na altura, não se pensasse em casas de banho, por se ter acesso diário à água do balneário. No entanto, a grande maioria das habitações, precisamente onde se concentravam mais pessoas, muitas vezes desconhecidas, nem uma simples retrete, privada ou coletiva, possuía.

Esta carência motivava uma deslocação para alguns lugares das imediações, ficando estes sujei-

tos a um constante corrúpio, às diversas horas do dia e da noite, por gente de todas as idades e de sexo diferente. Por facilidade para os mais novos e dificuldade dos seniores, ou por simples displicência, viam-se dejetos por todo o lado e restos dos acessórios de limpeza utilizados, sendo pedaços de folhas de jornal, na melhor das hipóteses.

Durante anos, o “Penedo da Saudade”, por ser de acesso direito e perto, deu alguma cobertura e recato aos que o procuravam, também para encontros combinados, fora do alcance de vistas focadas no largo central. Mas, mesmo assim, a exiguidade do lugar tornava quase impossível que algo acontecesse sem que alguém visse ou pudesse supor mais do que observava. Este local foi fechado na década de 1960, quando o proprietário plantou uma vinha e a murou. Assim, do penedo, só a saudade!

Outro local muito procurado, mas de mais difícil acesso a pernas com muitos anos ou doentes, ficava junto ao regato, por cima do balneário. Para os mais novos, este retiro era garantia de menor afluência, principalmente por quem dispunha do tempo todo e costumava encontrar motivo de afiar a língua.

De tudo isto resultava falta de higiene, pouca privacidade e a possibilidade de “encontros de primeiro grau”, pouco agradáveis e quase sempre indesejados. No exterior do balneário, em plena rua, encontra-se um tanque antigo, que recebe, em cascata, a água vazada do interior, antes desta se escoar pelo regato. Aqui se verifica uma quase depuração do que jorra de cima, com mais ou menos impureza ou detritos.

Contra todas as regras que a higiene recomendaria, muitas pessoas lavavam a roupa na água deste reservatório que, apesar de remexida, não deixava de ter impurezas. Este procedimento constituía uma imagem que muito prejudicava o lugar, e que refletia a falta de condições básicas e podia provocar alguns dissabores, quando o próprio tanque interior servia de retrete, o que presenciei algumas vezes.

Por seu lado, em muitas casas, sem condições para as pessoas cozinharem em espaço próprio, fazendo-o nos quartos alugados, utilizavam-se as janelas para despejos de todo o tipo. Num caso ou outro, quando alguém deitava fora a água quente das cozeduras, apanhou em baixo quem fazia no local as necessidades de retrete, dando origem a pequenos, mas inconvenientes e dolorosos aci-

Fig. 5 Casa da Acácia em Ruínas - 2000

Fig. 6 Vista Geral - 2000

Fig. 8 S. Lourenço, Linha Férrea e Rio Tua - 2009

dentes, sempre deplorados por uns e motivo de chacota para outros. Também o despejo de bacios surpreendia muitos.

Pela carência de condições e falta de limpeza, havia insetos por todo o lado, importunando as pessoas e deixando marcas.

4. No “túnel”, podia acontecer quase tudo

A atribuição do nome deriva da configuração alongada e por dispor de uma única abertura. Dada a sua centralidade, a oferta de acomodações e a acumulação excessiva de gente de todas as idades, num espaço tão limitado, a entrada e saída constante de pessoas por ele constituía algo *sui generis*.

A servir todos os quartos, virados para um estreito caminho sem saída, havia algumas pilheiras com abertura até ao chão, localizadas na parede do lado oposto ao corredor que lhes dava acesso por dentro. Era aí que as pessoas cozinhavam, quase de forma coletiva, partilhando receitas, confeção, refeições, alegrias, tristezas, mexericos, maledicência. À sua volta, faziam-se também aproximações e amizades, algumas delas duradouras.

Este uso comunitário dava bem a ideia da frequência das instalações por gente de um estatuto social mais baixo, que procurava as termas, sobretudo, por motivos de saúde e aí se adaptava com

mais facilidade do que seria de esperar de outras pessoas, habituadas a mais comodidades.

As características do lugar e das pilheiras prestavam-se também a outro uso indesejável, que alguns lhes davam, principalmente num aperto da bexiga ou do intestino, a coberto da escuridão, do sossego dos demais e do abuso das elementares regras de convivência. Acontecia que, por vezes, no meio da cinza, havia ainda restos de borrarho mortiço, provocando aos abusadores e incautos alguns dissabores que, conhecidos, se tornavam motivo de galhofa para uns e outros interpretavam como castigo de um Deus atento a tudo e que nada perdoava.

Neste espaço escuro e resguardado de olhares exteriores, o que constituía praticamente uma exceção no lugar, aconteciam ainda manifestações de amores proibidos, de arrojados avanços masculinos pelo alheio, de fugazes trocas de afeto e algo mais que a imaginação, ao longo de décadas, foi capaz de conceber e concretizar.

Por tudo isto e o mais que se pode imaginar – e muitas vezes isso acontecia – o “Túnel” era, seguramente, um dos locais mais simbólicos e quase enigmáticos do lugar.

5. A busca do carregó

A chegada e partida de comboio em S. Lourenço, uma vez que a estação se situava a cerca de trezentos metros do lugar, num nível mais abaixo, junto ao rio, servido por um caminho muito desnivelado, constituía para as pessoas mais velhas uma grande dificuldade. Para a maioria, era necessário muito esforço para vencer este curto, mas íngreme itinerário. Acrescia que, mesmo os hóspedes que vinham para a pensão, sempre traziam alguma roupa, em malas ou em sacos. Precisavam, por isso, de alguém que lhes transportasse até ao alojamento, também ele, maioritariamente, de acesso difícil. Por sua vez, algumas famílias traziam bagagem para o transporte da qual precisavam de ajuda.

Durante décadas, havia mulheres que residiam nas termas permanentemente e outras que se deslocavam de propósito à estação, para aproveitar a chegada dos comboios ou automotoras, com a finalidade de conseguirem acesso a alguns destes carregos, pelo que recebiam uma magra retribuição, mas que lhes era útil.

Como a oferta de mão-de-obra, às vezes, era muita e os carregos menos, havia uma autêntica disputa entre as mulheres, que a CP aproveitava para cobrar 1\$00 pelo acesso à gare. Este avanço era importante para quem o pagava, principalmente

quando chegavam banhistas novos, pois os antigos frequentadores já tinham as suas preferências, por algumas das mulheres dos fretes serem também hospedeiras ou amigas destas. Às vezes, a busca do carregó assemelhava-se a um pequeno assalto à vista de todos! No regresso, os responsáveis pelo alojamento garantiam também o transporte do carregó.

Esta atividade, principalmente na altura de maior afluência, facultava um pequeno rendimento, mas que se tornava significativo numa época em que havia pouca liquidez e não exigia mais do que força física a quem a tal se dedicava.

6. O “estaleiro” do fim do verão

As famílias da freguesia, além de uma procura pontual ou esporádica pelo banho, por norma, iam, em levadas sucessivas, para as termas, depois da safra das vindimas, quando o espaço já se encontrava menos ocupado e, praticamente, não havia banhistas de fora.

Com todo o sentimento de pertença a vir ao de cima e a descontração a instalar-se, as águas e as instalações eram aproveitadas para banhos, frios e quentes, mas também para todo o tipo de lavagens, quer de roupa doméstica quer de sacos e materiais usados na lavoura, principalmente na vindima. Iam animais carregados e carroças cheias, desde Pombal

e Paradela, a caminho de S. Lourenço, com gente de todas as idades, lembrando grupos de nómadas, na sua deslocação anual.

Aproveitando o sol do início do Outono, o lugar transformava-se então num autêntico estaleiro, com grupos de pessoas, e todo o tipo de roupas e utensílios espalhados.

Também as formas de convívio que se estabeleciam, fazendo refeições coletivas, no largo ou noutros espaços, jogos de cartas em vários sítios ou sessões alargadas de várias famílias, davam ao lugar uma feição única, que a própria sede da freguesia, na altura, não proporcionava. Aí se faziam novas amizades e, por vezes, se arranjavam namoros e combinavam casamentos.

Quando o tempo já arrefecia e recomendava recolha ao domicílio, os últimos resistentes, como que em fim de festa e para despedida, preparavam um verdadeiro arraial, com comes e bebes, seguido de cantares e baile na rua. Assim terminava mais uma época, qual réplica arcaica de festa de fim de colheitas.

7. Lazer e entretenimento

Durante décadas, o S. Lourenço foi um lugar onde reinava a animação, principalmente aos domingos e à noite, passadas as horas de maior canícula, durante as quais os homens jogavam às cartas e ao dominó, e as mulheres faziam na renda e bordavam à mão, em espaços cobertos.

Além daqueles que, por lazer, ali se estabeleciam por uns tempos, os seus servidores, os banhistas mais novos ou aqueles que acompanhavam os idosos, mas também os que ali afluíam, quer da freguesia de Pombal quer da vizinha povoação de Amieiro, encontravam maneira de passar o tempo, de conviver e de trocar afetos. Por razões várias, nem sempre tudo corria de feição.

Eram sobretudo, em tempos mais recuados, os bailes no velho salão da Casa Malheiro e na Casa da Acácia e, que atraíam os jovens rapazes a S. Lourenço, onde encontravam algumas raparigas conhecidas, mas, principalmente, outras que frequentavam temporariamente as termas.

Depois de um longo dia de trabalho na lavoura, muitos deles, mudando de roupa e, durante muito

tempo, colocando gravata, deslocavam-se a pé para o lugar, para frequentar o baile domingueiro ou noturno, às vezes até tarde, regressando de madrugada e retomando a vida da agricultura, como que não tivesse havido nada de diversão na véspera. Ao fim de uns tempos neste ritmo, era natural o cansaço, mas, como se costuma dizer: “quem corre por gosto não cansa”.

Normalmente, os pais destes rapazes, que já haviam passado pelo mesmo, mostravam-se compreensivos com tal esforço. Houve até um caso conhecido em que o rapaz chegou tarde a casa e teve de ir logo trabalhar, sem ter dormido, fazendo “uma direta”, como hoje se diria. Com a pressa, esqueceu-se de tirar a gravata. Foi o pai que, quando ele se encontrava a cavar em volta de uma árvore, lhe fez notar o descuido, uma vez que tal adereço, para o caso, não lhe era preciso. O pior era quando os dançarinos da véspera tinham de ir à jorna e o patrão não abrandava as suas exigências.

A preocupação com o vestuário para uma exibição em público, parece-nos normal. Já o uso da gravata, para quem não a utilizava, principalmente num tempo de verão e para uma diversão em meio restrito, pode parecer-nos ridículo. No entanto, nessa época, colocar gravata dava estatuto e, muitos jovens, procurando agradar, sonhavam também conseguir encontrar uma rapariga que fosse uma boa conveniência, o que não seria caso único para jovens da freguesia. Em contrapartida, havia também quem se gabasse de possuir na terra muitos haveres, o que nem sempre correspondia à realidade.

Posteriormente, a partir da década de 1960, os bailes passaram a fazer-se nos *dancings* da cobertura do Balneário e, principalmente, no das Varandas Compridas, espaços mais abertos e acessíveis, com maior descontração e sem grandes formalismos. Começava a viver-se então outra época! Mesmo assim, as jovens eram quase sempre vigiadas pelos seus familiares. Todavia, lembro-me de uma mãe que, perante quem queria ouvir, fazia alarde da mala de roupa que a filha possuía. Fraquezas humanas!

Nestes encontros cruzados, a maior parte dos namoricos não passavam disso mesmo, desfazendo-se depois da permanência das jovens no lugar. Eram os designados “Amores de S. Lourenço”, que

o fogo que queimou o santo parecia atear, mas que a água que saía dos seus pés apagava.

Assisti e participei, ainda que por pouco tempo, na derradeira fase do tipo de entretenimento referido, que, muitas vezes, para além da dança, incluía grupos de cantares de uma determinada localidade ou de várias que, para o efeito, se juntavam, na ocasião, alegrando os banhistas, numa terra onde não acontecia praticamente mais nada de cultural ou de animação. Sempre achei que, apesar de tantas incomodidades e limitações, havia alguma felicidade!

8. Reconhecimento

Destes tempos de antanho, ficaram estas e outras recordações e memórias, que o tempo presente faz distanciar e, porventura, minorar. No entanto, como referi no início, vamo-las registando, em estórias, sem saudosismo, mas como mostras de um tempo próprio.

Gostaria que não ficasse a ideia de que, nesta narrativa, predominou uma orientação ou tendência para realçar os muito aspetos negativos referidos e desenvolvidos. Seria muito injusto e ingrato, principalmente, para quem, durante décadas, com muito trabalho, pouco tempo de descanso e sem condições ou com as mínimas, a troco de pouco, serviu os frequentadores das termas e lhes facultou o melhor que tinha: simpatia, respeito, alegria, acolhimento e ajuda de todo o tipo. Assim, algum destaque do que era mau ou muito limitativo, só serve para realçar o trabalho e a dedicação de uns poucos, alguns deles por muito tempo, e também a resignação e adaptação de milhares de pessoas à falta de condições que, mesmo tratando-se de gente modesta, na sua maioria, usufruía de algo melhor nas suas terras.

Que estas estórias sejam uma pequena, mas sincera e devida contribuição de reconhecimento a todos eles.

